
ЧЕШСКАЯ ПОЭЗИЯ В ЖУРНАЛЕ «РУССКИЙ ВЕСТНИК»¹

*Вступительная заметка, подготовка текста и примечания
А.А. Тимаковой и Е.С. Мельниковой*

Чешская поэзия в наши дни прорывается к российскому читателю в немногочисленных переводных публикациях. Гораздо большее внимание традиционно сконцентрировано вокруг исследования отдельных аспектов истории чешской литературы, изучения русско-чешских литературных и историко-культурных взаимосвязей, чем, в частности, занимаются сотрудники Института славяноведения РАН. Чешская литература уже в далеком Средневековье имела в числе жанров и летописи, и рыцарские романы, и сказания о святых, и разнообразные религиозные сочинения. Общемировую известность получил Ян Гус (1369–1415) – чешский проповедник, борец за национальную самобытность, обвиненный в ереси и сожженный на костре; именно ему посвящено стихотворение Н. Соколова «Памяти Яна Гуса», напечатанное в № 8 «Русского вестника» за 1903 год [1, с. 625–627].

В целом появление в «Русском вестнике» чешской поэзии связано с деятельностью двух русских переводчиков – Мемнона Петровича Петровского (1833–1912) и Аполлона Аполлоновича Коринфского (1868–1937). М.П. Петровский был известным ученым-славистом, членом-корреспондентом Петербургской академии наук по Отделению русского языка и словесности, членом Чешской академии наук, автором книг «Отчет о путешествии по славянским землям» (Казань, 1862), «Материалы для славянской диалектологии» (Казань, 1866) и др. В 1861 г. в Москве им опубликован сборник переводов славянских народных песен и произведений славянских поэтов «Отголоски славянской поэзии» (в конце предисловия переводчик обозначен как М. П-ий). В № 4 «Русского вестника» за 1867 г. увидел свет его поэтический перевод «Водяник. Из чешских народных преданий. Рассказ К.Я. Эрбена» [2, с. 818–825]. Интересно отметить, что в 1867 г. чешский поэт, переводчик, фольклорист, историк литературы Карел Яромир Эрбен (1811–1870) участвовал в Славянском съезде в Москве и Санкт-Петербурге; перевод был напечатан в самый

¹ Статья подготовлена в рамках реализации в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» работ по гранту Российского научного фонда № 24-18-00040 «Эволюция русского поэтического перевода в контексте идейных концепций литературных журналов второй половины XIX века».

канун съезда, его появление решало не только просветительские задачи, но и подчеркивало актуальную политическую повестку, связанную с идеей создания централизованного всеславянского движения, укрепления культурного единства славянских народов.

В цикле переводов поэта, переводчика, журналиста, исследователя русских и славянских традиций А.А. Коринфского «Славянские мотивы», размещавшемся на страницах «Русского вестника» уже в начале XX века, на самом излете существования журнала, переводы с чешского соседствовали с переводами других славянских авторов. С чешского были переведены стихотворения Эдварда Елинека (1855–1897) «Стоны не молкнут, бряцают оковы...» [3, с. 653–654], Сватоплука Чеха (1846–1908) «Нас довольно!..» и Антонина Совы (1864–1928) «Убитый орел» [4, с. 121–122]. В данном случае можно говорить о стремлении переводчика познакомить русского читателя с актуальным литературным процессом в Чехии, наиболее яркими чешскими авторами. Отметим, что один из переведенных А.А. Коринфским поэтов Сватоплук Чех изучал русский язык и в качестве журналиста в середине 1870-х гг. посетил Россию, побывав на Кавказе, в Одессе, Севастополе, Ялте, Новороссийске.

Переводы М.П. Петровского и А.А. Коринфского, а также стихотворение Н. Соколова «Памяти Яна Гуса» републикуются в настоящем издании с учетом современной орфографии и пунктуации.

ВОДЯНИК ИЗ ЧЕШСКИХ НАРОДНЫХ ПРЕДАНИЙ РАССКАЗ К.Я. ЭРБЕНА²

I

Вечер. Озеро спокойно,
Стройный тополь мирно спит,
Лишь с ветвей его нестройно
Водяного песнь звучит:
«Месяц будет мне светить,
Нитка живо будет шить.

Я про сушу и про воды
Шью сапожки-скороходы:
Месяц будет мне светить,
Нитка живо будет шить.

² Публ.: Русский вестник. – 1867. – Т. 68. – № 4. – С. 818–825. Поэтический перевод.

Скоро пятница начнется
И кафтанчик мой дошьется:
Месяц будет мне светить,
Нитка живо будет шить.

Завтра, вырядясь красиво,
Свадьбу сделаю на диво:
Месяц будет мне светить,
Нитка живо будет шить».

II

Поутру рано дочка встала,
Белье все в узелок связала.
– Куда идешь? – спросила мать.
– Платочки я пойду стирать.

– Нет, не ходи, моя родная,
Стоскуюсь без тебя одна я...
Дурной мне снился нынче сон,
И не добро пророчит он:

Тебе я жемчуг выбирала,
Потом ты юбку надевала
Белее пены водяной.
Останься, милая, со мной.

Ведь платье белое – печали,
А жемчуг – слезы предвещали...
К тому же пятница у нас:
Нет, ты напрасно собралась».

А с дочкой тяжкая истома,
Ей не сидится больше дома,
Ей дома места нет нигде
И тянет все ее к воде.

Ушла... Едва к воде нагнулась,
Как вдруг доска под ней свернулась,
И нет ее!.. И лишь на дне
Валы вскипели в глубине

И, кверху вырвавшись клубами,
Все разошлись потом кругами.
А там, на тополе у скал,
Уж водяник рукоплескал.

III

Печален, неприветлив
Подводный этот мир:
В траве одним лишь рыбкам
Раздолье там да пир.

Не греет солнце, ветер
Не веет тихо в нем:
Там тишина и холод,
Как в сердце отжилом.

Невесело, печально
В том царстве водяном;
Ни свет, ни тьма: бесследно
Там день идет за днем.

Дворец у водяного
Пространен и богат;
Войдешь, так не вернешься
Оттуда, рад – не рад.

В кристальные ворота
Кто вступит раз на пядь,
Того на вольном свете
Вовек не увидать!

В воротах, важно сидя,
Хозяин сеть чинит,
Хозяйка молодая
С дитятею сидит.

– Баю́, баю́, мой милый,
Мой нежданный сынок!
Ты весел!.. Если б горе
Мое понять ты мог!?

Ты к матери несчастной
Так нежно льнешь, а мать
Твоя была бы рада
В сырой земле лежать.

В земле, за той часовней,
Где виден черный крест,
Лишь к матушке поближе,
Вблизи родимых мест.

Баю, баю, сынишка,
Малютка водяной!
О, как не вспоминать мне
О матушке родной?!

Голубушка, старалась
Меня пристроить... вдруг
На долю мне достался
Мой водяной супруг.

Я вышла замуж, вышла,
Да вышла-то ведь как!
Сватьями были – рыба
Да с ней противный рак.

А муж!.. На суше всюду,
Мокро, где шел мой муж;
В воде же, под горшками,
Он держит много душ.

Мой водяной малютка,
Баю, баю, баю!
Не по любви пошла я
В неизвестную семью.

В расставленные сети
Запутался я;
Лишь ты, малютка, радость
Единая моя!

– Что́ там, жена, поешь ты?
Не люб мне твой напев;
Во мне он возбуждает
Досаду лишь да гнев!

Уж желчь во мне вскипает,
Не пой: я так хочу;
Не то тебя, как прочих,
Я в рыбу превращу...

– И без того уж грустно,
Мой муж, здесь идут дни;
Заброшенную розу
Напрасно не кляни!

Не сам ли подкосил ты
Цветок моей весны,
Разрушивши навеки
Мои надежды, сны?

Уж я тебя молила
О милости одной:
Чтоб ты, хоть ненадолго,
Пустил меня к родной!

Уж сколько слез, с мольбами,
Напрасно я лила,
Чтоб раз лишь, напоследки,
Проститься с ней могла!

Молила, на колена
Склоняясь пред тобой;
Но не смягчилось сердце
Твое моей мольбой.

Не гневайся напрасно,
Супруг мой водяной!..
Иль пусть же лучше будет,
Что ты сказал, со мной!

Ты хочешь, чтоб, как рыба,
Была я век нема;
Я лучше буду камнем
Без сердца, без ума!

Так преврати же в камень
Меня, чтоб в этой мгле
Не вспоминать мне вечно
О солнце, о земле».

– Охотно бы я верил,
Жена, твоим словам;
Но рыбка в море!.. Кто же
Ее отыщет там?

И к матери давно уж
Сходила б ты, жена,
Да все боюсь: не будешь
Словам своим верна!

Пожалуй, я позволю
Тебе взглянуть на свет,
Но обещайся верно
Исполнить мой завет:

Смотри, не обнимай там
И матери родной,
Чтобы подземной страсти
Не пасть перед земной!

Так, слышишь: без объятий!
Смотри же, не забудь;
А пред вечерним звоном
Сберись в обратный путь.

С заутрень до вечерень
Тебе даю я срок;
А в верности возврата
Ребенок – мне залог.

IV

Не бывать весне без солнца,
Ни цветочкам без тепла,
Лишь нерадостная встреча
Без объятий бы прошла!

И покажется ли странно,
Если, встретившись неожиданно,
Дочь торопится обнять
Обожаемую мать?

Незаметно день промчался
В упоительных слезах.
– Время нам расстаться: вечер
На меня наводит страх!

– Полно, полно, успокойся
И нечистого не бойся:
Не хочу, чтоб над тобой
Был владыкой водяной.

Свечерело. Весь зеленый
Кто-то бродит под окном.
Двери заперты засовом;
Мать и дочь сидят вдвоем.

– Что же так тебя тревожит?
На земле ведь он не может
Повредить тебе ни в чем:
Он не в озере своем!

Лишь вечерний звон раздался,
Стук послышался извне:
– Гей, жена! Домой скорее;
Приготовь-ка ужин мне!»

– Прочь иди с своей отравой,
Прочь, нечистый, прочь лукавый!
Приготовишь ужин сам:
Жри, что жрал ты прежде там.

Только полночь наступила,
Снова слышен стук извне:
– Гей, жена, домой скорее,
Постели постелю мне.

– Прочь иди с своей отравой,
Прочь, нечистый, прочь лукавый!
Тот, кто прежде стлал, опять
Пусть придет тебе постлать.

Уж забрезжилось – и снова
Стук раздался за дверьми:
– Гей, жена, домой! Сынишка
Плачет! Грудью покорми.

– Плачет?! Я должна собраться:
Сердце хочет разорваться!
О, родимая, прости!
К сыну, к сыну отпусти!

– Враг хитер! Остайся лучше,
Вверься здесь своей судьбе.
Ты заботишься о сыне –
Я забочусь о тебе.

В омут, в омут, враг проклятый!
Дочь не выглянет из хаты;
Плачет сын – так можешь сам
Принести малютку к нам.

Буря озеро волнует;
В буре слышен детский крик:
Детский вопль, пронзивший душу,
Раздался и вдруг заник.

– Нет! Я, матушка, не в силах...
Чую – кровь уж стынет в жилах,
Я не знаю, что со мной...
Верно, это водяной...

Вдруг за дверью от паденья
Стук глухой раздался вновь,
И порог в убогой хате
Оросила чья-то кровь.

Мать молитву сотворила,
Тихо двери отворила:
Труп малютки здесь и там
Был раскидан по частям.

Перевел М. П-ий [М.П. Петровский]

СЛАВЯНСКИЕ МОТИВЫ (ИЗ ЭД. ЕЛИНЕКА (С ЧЕШСКОГО))³

Стоны не молкнут, бряцают оковы,
Гулкие слышны удары бича...
Этой симфонии звуки не новы:
Враг беспощаден, законы суровы
Закоборца-меча!

Стонам страдальцев ущелья внимают,
Вторит им эхо в родимых горах;
Ангелы Божьи над ними витают.
«Радуйтесь, братья, – они возглашают, –
Ждет вас награда за все в небесах!»

Пер. Аполлона Коринфского

СЛАВЯНСКИЕ МОТИВЫ⁴

І. УБИТЫЙ ОРЕЛ (из Антония Совы, с чешского)

Охотничий замок мой спал –
Не слышно, не видно дозора:
Лишь ветер бессонный качал
Вершины дремучего бора.

³ Публ.: Русский вестник. – 1903. – Т. 284. – № 4. – С. 653–654.

⁴ Публ.: Русский вестник. – 1904. – Т. 289. – № 1. – С. 121–122.

Ночь таяла; зорька всплыла,
Туман всколыхнулся волнами;
Завидел я в небе орла
Вблизи над седыми скалами...

Прицелился, выстрелил я –
Царь-птица на землю упала,
Глазами впилая в меня,
Разбитым крылом трепетала.

Струилась кровь, как ручей.
Из раны глубокой, смертельной.
От взгляда орлиных очей
Охватывал страх беспредельный...

Но меркнет и царственный взор,
Погасли живые алмазы –
И в сердце я слышу укор,
Всю кровь леденящие фразы:

«Ты думал, убьешь ты орла...
Безумец, раб жизни бесплодной!
Ведь эта царь-птица была
Прообразом мысли свободной;

Царила она над тобой,
Звала тебя в ширь без предела,
На бой вызывала с судьбой
Во имя великого дела...

И что же? – убита она
Твоею рукой без пощады!
Так пей же страданье до дна,
Оков жди, как лучшей награды!..»

Орел предо мною лежал
Трофеем живого укора;
А ветер качал и качал
Вершины угрюмого бора...

II. «НАС ДОВОЛЬНО!..»

(Из Святоплука Чеха, с чешского)

Что? Мало нас?! Нет, лучше замолчите!
Бессилен тот, кто унывать начнет...
Вы древний Рим, Элладу вспомните:
Чем были те, чем были в свой черед?!

Легко ли было биться нашим дедам,
Когда на них весь римский мир восстал!
Но вождь-слепец повел народ к победам,
И – грозный враг пред Жижкой трепетал...

Проснется дух героев вдохновенный,
Поможет Бог нам выдержать борьбу:
Слаб только тот, в ком страх раба презренный,
Мал только тот, не верит кто в судьбу!..

Пер. Аполлона Коринфского

Н. Соколов

ПАМЯТИ ЯНА ГУСА⁵

Властный пурпур римской тоги
Рим не снял перед крестом:
В новых храмах те же боги
Рядом с новым алтарем.

Старый Рим волчицы старой
Править миром не устал,
И себя тройной тиарой
Пастырь мира увенчал.

Ожил Рим в величье новом:
Папа в шапке золотой –
И Христос в венце терновом
Над железною толпой.

⁵ Публ.: Русский вестник. – 1903. – Т. 286. – № 8. – С. 625–627.

Рима верные вассалы,
В жажде славы неземной,
Поднимают феодалы
В битвах меч свой боевой.

Храмов мраморные своды
Обновил державный Рим –
И, как прежде, все народы
Преклонились перед ним.

Воля Рима волей Бога
Будет миру с этих дней:
Совесьь мира у порога
Гордых римских алтарей.

Но с благою вестью мира,
Свергнув иго темных сил,
Не для Папы, не для клира
В мир Спаситель приходил.

На Голгофе умирая,
Всех к Себе он кротко звал –
Всех любя, ключей от рая
Папе он не завещал.

И славянской веры пламень
Даже Рим не погасил:
Новой церкви первый камень
Здесь не Папа положил.

От далекого востока,
Где не гордый Рим царил,
Два апостола-пророка
Шли – Мефодий и Кирилл –

Шли к славянам и вещали:
«Вас Христос к Себе зовет.
Ваши скорби и печали
Он увидит и поймет.

Он отныне с вами будет
В правде духа Своего, –
Никого Он не забудет,
Не отринет никого».

Это слово побеждало
Темных сил и мрак, и зло –
Словно колокол звучало
И сердца людские жгло.

И, когда, грозя кострами,
Рим к себе их властно звал –
«Бог не в Риме, Бог – и с нами», –
Смело Риму Гус сказал.

Рим костер для Гуса ставит,
Гневный Рим костер зажег –
Гус до смерти Бога славит,
Полный веры: «С нами Бог».

От костра его широко
Искры сыплются кругом...
Полетят они далеко,
Вспыхнут вновь былым огнем...

Век за веком, род за родом
Будут чехи их беречь,
Чтобы снова всем народом
Новый пламенник зажечь,

Чтоб в его огне сгорело
Зло неправды вековой,
Чтоб далеко прогремело
Имя Чехии родной.

Чтобы в памяти народной
Никогда молчать не мог
Гуса голос благородный
На костре: «И с нами – Бог!»

Список использованных источников и литературы

1. Соколов Н. Памяти Яна Гуса // Русский вестник. – 1903. – Т. 286. – № 8. – С. 625–627.
2. Водяник. Из чешских народных преданий. Рассказ К.Я. Эрбена / Перевел М. П-ий [М.П. Петровский] // Русский вестник. – 1867. – Т. 68. – № 4. – С. 818–825.
3. Славянские мотивы (I. Из Эд. Елинека (с чешского) («Стоны не молкнут, бряцают оковы...»). – II. Из Франа Мажуранича (с хорватского) («Был ясный, теплый вечер мая...»)) / Пер. Аполлона Коринфского // Русский вестник. – 1903. – Т. 284. – № 4. – С. 653–654.
4. Славянские мотивы (I. Убитый орел (из Антония Сова, с чешского). – II. «Нас довольно!..» (из Святоплука Чеха, с чешского)) / Пер. Аполлона Коринфского // Русский вестник. – 1904. – Т. 289. – № 1. – С. 121–122.